

Best Practices Manual: Driving Innovation

Center of Excellence in Process Engineering and I+D+i

REVISION HISTORY

<i>Edition:</i>	<i>Reason:</i>	<i>Fecha:</i>
0	Initial broadcast	01/04/2024
1	Final broadcast	11/09/2024
2		

<i>Elaborated</i>	<i>Approved</i>
David Mauricio Salcedo Muñoz	SAP S/4HANA

Contenido

1.	Gestión de Accesos en SAP S/4HANA	6
1.1.	Ambientes de Calidad y Pruebas.....	6
1.2.	Ambientes de Producción	7
1.3.	Personalización de la Página de Inicio.....	7
2.	Modulo MDG Introducción.....	11
2.1.	MDG en el Ecosistema SAP	11
2.2.	Roles y Estructura Organizacional.....	11
3.	Consulta de materiales en SAP.....	14
3.1.	Búsqueda Avanzada.....	14
3.2.	Localización por código	15
3.3.	Búsquedas mixtas	15
3.4.	Listados masivos	17
3.5.	Exportar Resultados de una Búsqueda.....	17
4.	Gestión y Creación de Materiales	18
4.1.	Solicitudes de Cambio Change Request.....	18
4.2.	Gestión de Descripciones	21
4.3.	Clasificación y Caracterización	21
4.4.	Gestión de Compras.....	22
4.5.	Cadenas de Distribución.....	23
4.6.	Gestión de plantas.....	23
4.7.	Datos generales de planta	24
4.8.	Compras por planta	25
4.9.	Textos y órdenes de compra	25
4.10.	Planificación de requerimientos (MRP)	26
4.11.	Ubicación de almacenamiento	29
4.12.	Valuation área plant.....	29
4.13.	Creación de materiales por referencia	29

5.	MBP	30
5.1.	Uso de MDG	30
5.2.	Estructura de listas de materiales	30
5.3.	Conectores y vehículos técnicos	31
5.4.	Elementos sin jerarquía	31
5.5.	R – relacionamiento de elementos	31
5.6.	C – gestión de compras	32
5.7.	Estrategia de aplanamiento	32
5.8.	Versión de producción	33

Lista de figuras

Figura 1	Acceso Seguro a Ambientes de Calidad en SAP S/4HANA	7
Figura 2	Ingreso al Entorno Productivo en SAP S/4HANA	7
Figura 3	Configuración Inicial y Personalización de la Página de Inicio	8
Figura 4	Incorporación y Gestión de Aplicaciones en SAP S/4HANA.....	8
Figura 5	Asignación de Aplicaciones a Grupos de Usuario	9
Figura 6	Configuración Óptima de Aplicaciones de Inicio.....	9
Figura 7	Integración del Módulo MDG con SAP y PLM (3DExperience).....	11
Figura 8	Roles funcionales y Responsabilidades en el Módulo MDG	12
Figura 9	Tipologías de Change Requests en Procesos Organizacionales	13
Figura 10	Roles Avanzados en Gestión de Material Rodante (Rolling Stock).....	13
Figura 11	Gestión Centralizada de Materiales en SAP S/4HANA.....	14
Figura 12	Ejecución de Búsqueda Avanzada de Materiales.....	15
Figura 13	Localización por Código de Material.....	15
Figura 14	Filtrado y Agrupación por Material Group	16
Figura 15	(+) SAP Inserción de Nuevas Filas en Listados de Material	16
Figura 16	Eliminación de registros en SAP X.....	16
Figura 17	Búsqueda Masiva de Códigos desde un Listado en SAP	17
Figura 19	Proceso global de Creación de Materiales y Gestión de Change Requests	18
Figura 20	Flujo de solicitudes de cambio (Change Request).....	18
Figura 21	Gestión de datos básicos de material.....	19
Figura 22	Agrupación y dimensiones de clasificación	19
Figura 23	Inclusión de Descripciones Multilingües en SAP	21
Figura 24	Definición de Clasificaciones y Atributos Técnicos	22
Figura 25	Configuración de Inspecciones en Procesos de Compras.....	23
Figura 26	SAP Estructuración de Cadenas de Distribución.....	23
Figura 27	Selección de Planta y Tipo de Aprovisionamiento en SAP	24
Figura 28	Configuración de Perfiles de Serie y Grupos de Disponibilidad	24
Figura 29	Definición de Indicadores de Impuestos en Materiales.....	25
Figura 30	Textos Multilingües en Procesos de Compras.....	25
Figura 31	Configuración del MRP en SAP S/4HANA	26
Figura 32	Definición de Ubicaciones de Almacenamiento	29
Figura 33	Valoración y Gestión de Áreas de Planta	29
Figura 34	Actualización y Gestión de Materiales en SAP S/4HANA.....	30

Figura 35 Elementos de Suministro en Proceso de Compras 31

Figura 36 R relacionamiento de elementos en SAP 32

Figura 37 Estrategias de Aplanamiento de Estructuras..... 33

Figura 38 Gestión de versión de producción 33

Lista de tablas

Tabla 1 Glosario de Términos y Definiciones en SAP..... 10

Tabla 2 Roles funcionales y responsabilidades en el Módulo MDG..... 11

Tabla 3 Tipologías de Materiales y Parámetros de Configuración 20

Tabla 4 Configuración avanzada del MRP en SAP..... 26

Tabla 5 Clasificación de Materiales por grupo MRP y MRP Tipo de planificación..... 27

Tabla 6 Elementos de compra y parametrización en SAP 28

1. Gestión de Accesos en SAP S/4HANA

1.1. Ambientes de Calidad y Pruebas

El acceso al sistema en los entornos de calidad se gestiona de manera independiente y diferenciada respecto a los entornos de producción. Esta separación asegura que las pruebas, configuraciones y validaciones realizadas en calidad no interfieran con la operación real del negocio, garantizando así la seguridad de los datos y la continuidad de los procesos críticos.

Para iniciar sesión en este entorno, el usuario debe ingresar con sus credenciales corporativas, conformadas por el número de empleado asignado como identificador único y la contraseña personal definida en el sistema. Estas credenciales son validadas mediante los protocolos de seguridad de SAP, que aseguran la autenticidad del usuario y la protección contra accesos no autorizados.

Es importante destacar que los accesos al entorno de calidad suelen estar restringidos a perfiles específicos, tales como analistas de procesos, consultores funcionales, desarrolladores y responsables de pruebas (QA). De esta forma, se evita que personal no autorizado realice modificaciones que puedan alterar los escenarios de simulación. Adicionalmente, el entorno de calidad permite la configuración de usuarios de prueba, lo que facilita la ejecución de casos controlados, el registro de incidencias y la validación de nuevas parametrizaciones antes de su paso al ambiente productivo. Esto convierte al entorno de calidad en una herramienta estratégica para garantizar la trazabilidad de los cambios, reducir riesgos operativos y asegurar la calidad final de las implementaciones.

En síntesis, el acceso a los entornos de calidad en SAP no solo cumple la función básica de permitir la entrada al sistema, sino que constituye un mecanismo clave de control, auditoría y aseguramiento de la calidad en todo el ciclo de vida de los proyectos de innovación y gestión de procesos empresariales.

Figura 1 Acceso Seguro a Ambientes de Calidad en SAP S/4HANA

Fuente: *Elaboración propia con base en simulación académica utilizando SAP S/4HANA (2024).*

Dado que los entornos son independientes, también lo son las contraseñas asociadas a cada uno de ellos.

1.2. Ambientes de Producción

El acceso al entorno de producción se realiza utilizando el usuario y la contraseña.

Figura 2 Ingreso al Entorno Productivo en SAP S/4HANA

Fuente: *Elaboración propia con base en simulación académica utilizando SAP S/4HANA (2024).*

1.3. Personalización de la Página de Inicio

Haciendo clic en el icono del usuario, se despliega un menú desde el cual se puede acceder a la opción 'Edit Home Page'.

Figura 3 Configuración Inicial y Personalización de la Página de Inicio

Fuente: *Elaboración propia con base en simulación académica utilizando SAP S/4HANA (2024).*

Desde esta opción, es posible crear un grupo personalizado.

Figura 4 Incorporación y Gestión de Aplicaciones en SAP S/4HANA

Fuente: *Elaboración propia con base en simulación académica utilizando SAP S/4HANA (2024).*

Para añadir aplicaciones en SAP S/4HANA, se utiliza el buscador integrado que permite localizarlas de forma rápida. Una vez identificada, la aplicación puede incorporarse al grupo personalizado mediante el icono de la chincheta (📌), lo que permite anclarla y acceder a ella fácilmente.

Esta funcionalidad mejora la productividad al centralizar accesos en un panel propio, facilita la organización por categorías (logística, compras, calidad, etc.) y ofrece una experiencia de uso más eficiente y personalizada para cada rol.

Figura 5 Asignación de Aplicaciones a Grupos de Usuario

Fuente: *Elaboración propia con base en simulación académica utilizando SAP S/4HANA (2024).*

La configuración recomendada de aplicaciones para el arranque de SAP es la siguiente:

Figura 6 Configuración Óptima de Aplicaciones de Inicio

Fuente: *Elaboración propia con base en simulación académica utilizando SAP S/4HANA (2024).*

Tabla 1 Glosario de Términos y Definiciones en SAP

Demanda	Cantidad de material requerida (producto o conjunto final) para una fecha específica.
MRP	La principal función del MRP (Planificación de Requerimientos de Materiales) es garantizar la disponibilidad de materiales en el momento necesario, proponiendo órdenes previsionales o solicitudes de pedidos para asegurar la disponibilidad en tiempo y cantidad adecuados.
Orden previsional	Orden provisional generada generalmente por el MRP, que se puede programar para determinar capacidad y convertir en una orden de producción.
Solicitud de pedido	Orden provisional generada por el MRP, que puede programarse para determinar la capacidad y luego convertirse en un pedido de compra.
BOM	La lista de materiales (BOM, por sus siglas en inglés) es el listado completo de componentes y sus cantidades necesarias para fabricar un producto.
Hoja de ruta	Secuencia de operaciones requeridas para fabricar un producto. Los componentes de la lista de materiales se asignan a operaciones específicas en esta hoja de ruta.
PEP	Plan de Estructura de Proyecto. Es la estructura jerárquica principal de un proyecto, también conocida como WBS (Work Breakdown Structure). Se refiere

	tanto a la estructura como al identificador de un elemento dentro de ella.
Grafo	Conjunto de actividades de un proyecto ordenadas de manera lógica y cronológica. En inglés, se conoce como Network.

Fuente: *Elaboración propia con base en simulación académica utilizando SAP S/4HANA (2024).*

2. Modulo MDG Introducción

2.1. MDG en el Ecosistema SAP

Para el mantenimiento de materiales, se trata de un módulo externo que se integra en el PLM (3DEXperience) y que se sincroniza con SAP.

Figura 7 Integración del Módulo MDG con SAP y PLM (3DEXperience)

Fuente: *Elaboración propia con base en simulación académica utilizando SAP S/4HANA (2024).*

2.2. Roles y Estructura Organizacional

El Material Expert (del departamento de procesos) es el responsable principal que interactúa con el módulo MDG. Además, existen los siguientes roles adicionales:

Tabla 2 Roles funcionales y responsabilidades en el Módulo MDG

Rol	Responsabilidades
Material Expert	Responsable del departamento de procesos, interactúa directamente con el módulo MDG.
Requensor	Responsable de realizar solicitudes.

Requestor - General	Realiza solicitudes generales.
Requestor - Purchasing	Realiza solicitudes de compras.
Requestor - Quality	Realiza solicitudes relacionadas con la calidad.
Requestor - Transport	Realiza solicitudes relacionadas con el transporte.
Requestor - PEO	Realiza solicitudes para el área de PEO.
Requestor - Manufacturing	Realiza solicitudes para el área de manufactura.
Requestor - Logistics	Realiza solicitudes para el área de logística.
Material Expert	Encargado de la creación de materiales y ejecución del MRP.
Specialist	Personas designadas en cada departamento con autoridad para modificar datos del material.
Specialist - Ecofin	Especialista en el área financiera.
Specialist - Logistics	Especialista en el área de logística.

Fuente: *Elaboración propia con base en simulación académica utilizando SAP S/4HANA (2024).*

Figura 8 Roles funcionales y Responsabilidades en el Módulo MDG

Fuente: *Elaboración propia con base en simulación académica utilizando SAP S/4HANA (2024).*

El Departamento de Procesos concentra la responsabilidad de múltiples funciones dentro del ciclo de gestión de materiales, asumiendo de manera integrada los roles de Requestor, Material Expert y Specialist. Esta integración garantiza una visión global

sobre la creación, modificación y validación de datos maestros, reduciendo reprocesos y fortaleciendo la trazabilidad de las operaciones.

Dentro de este marco, los principales tipos de Change Requests que se gestionan incluyen aquellos relacionados con la creación de nuevos materiales, la actualización de datos técnicos y comerciales, la reclasificación de productos y la optimización de flujos de información. Cada tipo de solicitud se canaliza según criterios de prioridad y criticidad, asegurando que las modificaciones cumplan con estándares de calidad, normatividad vigente y alineación estratégica con los objetivos de la organización.

Figura 9 Tipologías de Change Requests en Procesos Organizacionales

Fuente: *Elaboración propia con base en simulación académica utilizando SAP S/4HANA (2024).*

Las aplicaciones para el rol de *Material Expert*: **Experto RO (Rolling Stock)

Figura 10 Roles Avanzados en Gestión de Material Rodante (Rolling Stock)

Fuente: *Elaboración propia con base en simulación académica utilizando SAP S/4HANA (2024).*

3. Consulta de materiales en SAP

Figura 11 Gestión Centralizada de Materiales en SAP S/4HANA

Fuente: *Elaboración propia con base en simulación académica utilizando SAP S/4HANA (2024).*

3.1. Búsqueda Avanzada

La búsqueda libre constituye el primer tipo de consulta disponible en SAP S/4HANA. Este método examina el término ingresado en todos los campos disponibles de la base de datos, lo que aumenta las posibilidades de localizar resultados relevantes, aunque puede generar tiempos de respuesta más prolongados.

Es importante señalar que, al utilizar el campo Search Term, el sistema no realiza una búsqueda exacta del valor, sino que aplica una lógica de coincidencias parciales, muy similar al funcionamiento de motores de búsqueda como Google. Esto permite obtener resultados amplios, incluso si el usuario no conoce con precisión el código o la descripción del material, aunque también puede arrojar coincidencias que requieran ser filtradas posteriormente.

En síntesis, la búsqueda libre es una herramienta útil para escenarios de exploración inicial o consultas abiertas, pero se recomienda complementarla con filtros adicionales para agilizar la recuperación de información y asegurar mayor exactitud en los resultados.

Figura 12 Ejecución de Búsqueda Avanzada de Materiales

Fuente: *Elaboración propia con base en simulación académica utilizando SAP S/4HANA (2024).*

3.2. Localización por código

SAP se refiere al código de material simplemente como "Material". Para hacer la búsqueda más precisa, se puede utilizar el menú desplegable con las siguientes opciones:

- Código exacto
- Contiene
- Empieza por

Nota: Si no se encuentra un código, podría deberse a un límite bajo en el campo Maximum number of Results (100), pero este valor se puede ajustar.

Figura 13 Localización por Código de Material

Field	Operator	Value	Action
Material	equal to	Value	x +
Industry Sector	equal to	Value	x +
Description (medium text)	not equal to	Value	x +

Maximum Number of Results: 100

Fuente: *Elaboración propia con datos de SAP S/4HANA, (2024)*

3.3. Búsquedas mixtas

Es posible realizar búsquedas combinadas utilizando tantos criterios como se necesiten. Se pueden agregar más criterios de búsqueda seleccionando Insert New Row (+) y eliminar criterios innecesarios utilizando Delete Row (x).

Figura 14 Filtrado y Agrupación por Material Group

Fuente: *Elaboración propia con base en simulación académica utilizando SAP S/4HANA (2024).*

Figura 15 (+) SAP Inserción de Nuevas Filas en Listados de Material

Fuente: *Elaboración propia con base en simulación académica utilizando SAP S/4HANA (2024).*

Figura 16 Eliminación de registros en SAP X

Fuente: *Elaboración propia con base en simulación académica utilizando SAP S/4HANA (2024).*

3.4. Listados masivos

La funcionalidad de listados masivos permite ejecutar una búsqueda simultánea de múltiples materiales de forma ágil y centralizada. Para ello, el usuario puede copiar y pegar un conjunto de códigos provenientes de diversas fuentes, tales como un documento de texto, un correo electrónico o un archivo de Excel, directamente en el campo de búsqueda del sistema.

El motor de búsqueda procesa automáticamente cada código ingresado y devuelve los resultados correspondientes de manera consolidada, evitando la necesidad de realizar consultas individuales. Adicionalmente, el sistema ofrece la opción de personalizar la vista de resultados, ampliando o reduciendo el número de columnas visibles de acuerdo con los requerimientos del análisis.

Esta herramienta resulta especialmente útil en escenarios de gestión masiva de materiales, auditorías de datos o validaciones técnicas, al permitir que los usuarios optimicen tiempos y reduzcan errores asociados a búsquedas manuales repetitivas.

Figura 17 Búsqueda Masiva de Códigos desde un Listado en SAP

Fuente: *Elaboración propia con base en simulación académica utilizando SAP S/4HANA (2024).*

3.5. Exportar Resultados de una Búsqueda

Los resultados obtenidos de una búsqueda pueden ser exportados a una hoja de cálculo simplemente seleccionando la opción "Export to Spreadsheet".

4. Gestión y Creación de Materiales

Figura 18 Proceso global de Creación de Materiales y Gestión de Change Requests

Fuente: *Elaboración propia con datos de SAP S/4HANA, (2024)*

Proceso General de Creación de Materiales Paso a Paso

4.1. Solicitudes de Cambio Change Request

Una Change Request es una solicitud de cambio utilizada para llevar a cabo una modificación específica.

Figura 19 Flujo de solicitudes de cambio (Change Request)

 A screenshot of the SAP Change Request form. At the top, there is a header bar with "Change Request" and an "Edit" button. Below this is a navigation bar with "General", "Notes", and "Attachments" tabs, where "General" is selected. The main section is titled "General Data" and contains several input fields: "Change Request:" (a text field), "Description:*" (a text field with an asterisk), "Priority:" (a dropdown menu), "Due Date:" (a date picker), and "Reason:" (a dropdown menu). A circular callout with the number "1" is positioned to the left of the "Description:*" field.

Fuente: *Elaboración propia con datos de SAP S/4HANA, (2024)*

Figura 20 Gestión de datos básicos de material

Basic Data Edit Replication Status

General Data

Material: []

2 Reference Material Number:* []

3 Base Unit of Measure:* PC [] Piece

1 Material Type:* ZCMP [] []

Industry Sector:* M [] Mechanical engineering

4 Material Group:* [] [] Plastic profiles

Old Material Number: []

7 Cross-Plant Material Status: [] [] []

Batch Management: No

Serialization Level: [] []

Approved Batch Record Required Indicator: No

Division: 00 [] General

Document: []

Document change no.: []

Fuente: *Elaboración propia con datos de SAP S/4HANA, (2024)*

Figura 21 Agrupación y dimensiones de clasificación

Grouping

External Material Group: [] []

Product Hierarchy: [] [] []

Generic Item Group Category: [] []

Assign effect. vals: No

Dangerous Goods Indicator Profile: [] []

Dimension

Net Weight: 0,000 KG [] Kilogram

Gross Weight: 0,000 KG

Volume: 0,000 [] []

Size/Dimensions: []

Business Unit:* [] []

PBS: [] []

Fuente: *Elaboración propia con datos de SAP S/4HANA, (2024)*

Tabla 3 Tipologías de Materiales y Parámetros de Configuración

MASS - Major Assemblies	Descripción: Materiales entregables. Ejemplo: cajas, ejes montados, bogies, unidades de tren.
ZOMF - Installation Kits	Descripción: Instalaciones/montajes que no son estocables. Ejemplo: instalación de ventanas.
ZCMP – Components	Descripción: Materiales de compra, así como los diferentes productos de último nivel y semielaborados de fabricación.
ZRWK - Rework materials	Descripción: Materiales para retrabajos.
ZDOC – Documento	Descripción: Materiales necesarios para gestionar especificaciones, protocolos, ...
ZKIT – Kitting	Descripción: Materiales de kitting de las divisiones.
2) Reference material number	El código por defecto no es significativo; se cambia por el código del material (ej: P00A...).
3) Base Unit of Measure	Unidad de medida (Ej: PC → Pieza; ML; KG...).
4) Material Group	Rellenar según la equivalencia entre la familia de BAAN y el MATERIAL GROUP indicado en la hoja de Excel. Accesible a través de: <ul style="list-style-type: none"> • Enlace directo: Material Group v4.1 • Teams: Equipos/Foro Materiales/Biblioteca.
5) Business Unit	Rolling Stock.
6) PBS	Equivalente al antiguo 'Product group de Baan'.
7) Cross-Plant material status	Generalmente S3, excepto para materiales de compra y tubos que se creen antes de la ingeniería. Si es creado por ingeniería, se utiliza el estado indicado en el plano.

Fuente: *Elaboración propia con datos de SAP S/4HANA, (2024)*

4.2. Gestión de Descripciones

Es importante agregar la descripción del material en al menos dos idiomas, inglés y español. Estos idiomas son los que el sistema presenta en función del idioma con el que se accede a SAP. En este paso: Submit-Refresh → Status: Material Expert.

Figura 22 Inclusión de Descripciones Multilingües en SAP

Fuente: *Elaboración propia con datos de SAP S/4HANA, (2024)*

4.3. Clasificación y Caracterización

En la sección 'Display Characteristics', se pueden definir características como el color, la seguridad, y la unidad de negocio. Si alguna de estas características no está definida, se debe indicar con 'ND' (Not Defined).

1. Color
2. Seguridad
3. Unidad de Negocio:
 - AE: Vehículos
 - CE: Miira
 - B: Rail Services

Figura 23 Definición de Clasificaciones y Atributos Técnicos

1	Colour:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Details
	Configuration Item:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Details
	Catalog Reference:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Details
	Customer Reference:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Details
	Customer Edition:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Details
	Diameter:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Details
	Material Family (Mat. Group):	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Details
	Homologation:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Details
	Material Type:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Details
	Code:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Details
	Consortium partner reference:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Details
	Consortium partner edition:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Details
	Product group:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Details
	Product group level:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Details
2	Safety:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Details
	Riveting:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Details
	Subcontracting Rate Key:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Details
	Torquing:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Details
	Torquing Level:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Details
	Welding:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Details
	Welding type:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Details
	Range Instruction:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Details
	Product Group:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Details
	Product Group Level:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Details
	Maturity Status:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Details
	Quality group:	42	<input type="text"/>	Details
3	Business Unit:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Details

Fuente: *Elaboración propia con datos de SAP S/4HANA, (2024)*

4.4. Gestión de Compras

Es importante marcar siempre la opción 'QM in Procurement is Active' para activar las inspecciones de compra. La única excepción son los códigos utilizados para modificaciones, incidencias, y extra costos.

Figura 24 Configuración de Inspecciones en Procesos de Compras

Fuente: *Elaboración propia con datos de SAP S/4HANA, (2024)*

4.5. Cadenas de Distribución

Todos los movimientos entre factorías se consideran como operaciones de compra y venta. Para Rolling Stock, siempre se debe utilizar AES1 10 (External Sales) y AES1 20 (Group Sales).

Figura 25 SAP Estructuración de Cadenas de Distribución

Fuente: *Elaboración propia con datos de SAP S/4HANA, (2024)*

4.6. Gestión de plantas

1. Planta: Seleccionar la planta correspondiente, asegurándose de que su código comience con la letra A.
2. Tipo de Aprovisionamiento: Indica si el material es fabricado o comprado.
 - Seleccione 'E' si es fabricado.
 - Seleccione 'F' si es comprado.

Opcional: En el campo 'Special procurement type', se debe completar solo para UT pruebas en la factoría, usando Z1/Z2/Z3 según el origen de suministro del tren.

Figura 26 Selección de Planta y Tipo de Aprovisionamiento en SAP

Fuente: *Elaboración propia con datos de SAP S/4HANA, (2024)*

4.7. Datos generales de planta

- (1) Serial Number Profile: Este campo se debe completar con Z001 para kits, montajes de materiales en talleres auxiliares, materiales semielaborados, instalaciones de acabado de coches, UT terminada, UT probada, UT en pruebas de factoría, coche, caja, bogie, bastidor y traviesa.
- (1) Para los kits de compra y materiales comprados, se completa si es un ítem de configuración.
- (2) Availability Check Group: Se debe indicar Z2 para kits, montajes de materiales en talleres auxiliares, materiales semielaborados, instalaciones de acabado de coches, UT terminada, UT probada, UT en pruebas de factoría, coche, caja, bogie, bastidor, traviesa, tubos, PATs y modificaciones.

Figura 27 Configuración de Perfiles de Serie y Grupos de Disponibilidad

Fuente: *Elaboración propia con datos de SAP S/4HANA, S (2024)*

4.8. Compras por planta

- (1) Indicador de Impuesto para Material: Seleccionar siempre la opción 2.

Figura 28 Definición de Indicadores de Impuestos en Materiales

Plant: Purchasing Edit

General Data

Purchasing Group: [] []

Automatic Purchase Order Allowed: []

Source List Requirement: No

1 Tax Indicator for Material:* 2 []

Fuente: *Elaboración propia con datos de SAP S/4HANA, (2024)*

4.9. Textos y órdenes de compra

Se debe indicar tanto en español como en inglés. Importante: no eliminar el texto que aparece por defecto en la sección de compras.

Figura 29 Textos Multilingües en Procesos de Compras

Purchasing Order Text Edit

Delete []

Language Key	Language
<input checked="" type="radio"/> EN	English
<input type="radio"/> ES	Spanish
<input type="radio"/>

[]

Fuente: *Elaboración propia con datos de SAP S/4HANA, (2024)*

4.10. Planificación de requerimientos (MRP)

Figura 30 Configuración del MRP en SAP S/4HANA

Fuente: *Elaboración propia con datos de SAP S/4HANA, (2024)*

Tabla 4 Configuración avanzada del MRP en SAP

1) MRP Group	Indica contra qué presupuesto se asignará el material.
2) MRP Type	Establece cómo se procesa el MRP:
Z0 – Not relevant for MRP	Para Material Type ZKIT, ZSPA, ZHIB, ZSER. Ejemplo: materiales de servicios, facturas, botas de seguridad.
Z1 - Purchase Kanban (Not planning relevant)	Para materiales kanban de compras, anteriormente tipificados como P. Se utiliza a petición de compras.
Z2 - Purchased materials not pull. No frozen horizon.	Para Material Type ZOMF y ZCMP. Preferentemente el MRP normal.
Z6 - Double demand	Para Material Type MASS. Anteriormente FAC y FES, materiales con demanda de dos orígenes: primavera y estructura. Ejemplo: caja armada con fechas de planificación en primavera y según los requerimientos de fabricación de caja pintada.
Z8 - Demand-Driven Planning (project)	Materiales Pull, se planifican por consumo. Mismo concepto que en Baan.

Z9 - Service provider	Para materiales kanban de compras, anteriormente tipificados como P. Se utiliza a petición de compras.
ZA - Unitized material	Subconjuntos u OMFs lotificados unitarios que no necesariamente respetan el orden del pegging. Ejemplo: talleres auxiliares. Materiales con efectividad en fabricación que no deben montarse en una unidad específica. Materiales OMF que no sean de línea, materiales de talleres auxiliares. Se ampliará criterio en curso MRP.

Fuente: *Elaboración propia con datos de SAP S/4HANA, (2024)*

Tabla 5 Clasificación de Materiales por grupo MRP y MRP Tipo de planificación

Clasificación de Materiales	MRP GROUP	MRP TYPE
UT (terminada, probada, pruebas, factoría), coche, caja, bogie, bastidor, traviesa	ZI00	Z6
Coche probado		Z2
Caja pintada		Z6
Instalaciones de acabado de coches	ZI00	Z2
Montajes de materiales en talleres auxiliares o materiales semielaborados	ZGP0	ZA
Kitting de fabricación	ZN00	Z0
KITs de compra	ZGC0	Z8
Materiales de compra	ZGC0	Z2
Materiales Kanban de service provider	ZN00	Z9
Materiales kanban	ZN00	Z1

Tubos

PATs

Modificaciones,
Incidencias, Extracostes

Fuente: *Elaboración propia con datos de SAP S/4HANA, (2024)*

Tabla 6 Elementos de compra y parametrización en SAP

LOT SIZING	DESIGNACIÓN	EQUIVALENCIA PROCESO ANTERIOR
H1	Replenish to maximum stock level	No se utilizan en VH
HB	Replenish to maximum stock level	No se utilizan en VH
Z1	Monthly lot size	Lote mensual
Z2	Bi-Monthly lot size	Lote bimensual
Z3	Three-Monthly lot size	Lote 3 meses
Z9	999 period lot size	Único lote
ZB	Weekly lot size	Semanal
ZE	Lot-for-lot order quantity	Hereda el lote de la necesidad
ZW	Bi-Weekly Lot Size	Bisemanal
ZX	Fixed order quantity with last lot exact	Lote fijo con cantidad exacta a la necesidad
ZY	Fixed order quantity W/O last lot exact	Lote fijo con último lote exacto

Fuente: *Elaboración propia con datos de SAP S/4HANA, (2024)*

4.11. Ubicación de almacenamiento

Figura 31 Definición de Ubicaciones de Almacenamiento

Fuente: *Elaboración propia con datos de SAP S/4HANA, (2024)*

4.12. Valuation área plant

Figura 32 Valoración y Gestión de Áreas de Planta

Fuente: *Elaboración propia con datos de SAP S/4HANA, (2024)*

4.13. Creación de materiales por referencia

La opción de creación de materiales por copia es bastante limitada, ya que únicamente transfiere los datos básicos de un material a otro. Estos datos básicos incluyen aspectos generales, pero es importante tener en cuenta que no se copian todos los detalles críticos. Es fundamental asegurarse de que se registre algo en el *Change Request* correspondiente al nuevo material, para asegurar el seguimiento adecuado del proceso.

- Limitaciones:
 - Datos de planta: Los datos específicos de la planta no se copian durante este proceso, lo que requiere que se ingresen manualmente después de realizar la copia.
 - Información adicional: Es posible que otros campos específicos o personalizados tampoco se copien, por lo que es necesario revisar y completar toda la información faltante.

Este proceso es útil para la creación rápida de materiales con características similares, pero requiere una revisión y ajustes posteriores para garantizar que todos los datos necesarios estén correctamente configurados.

5. MBP

5.1. Uso de MDG

Al momento de actualizar la edición, es importante verificar si la descripción del material (específicamente en la lista de materiales) incluye la edición actual. En caso de que así sea, será necesario editar el material para reflejar el cambio de edición.

Figura 33 Actualización y Gestión de Materiales en SAP S/4HANA

Fuente: *Elaboración propia con datos de SAP S/4HANA, (2024)*

5.2. Estructura de listas de materiales

Los equipos principales son elementos de compra, no fantasma. Además, se indica la distribución por coche.

5.3. Conectores y vehículos técnicos

X - proporciona el suministro: es importante considerar que, si tiene componentes secundarios, el código de la lista de suministro se marcará con una "R" al final. El elemento es fabricado con una estructura tipo fantasma. A continuación, se añaden los pines como componentes secundarios (sin la etiqueta de fantasma). Finalmente, se añade el conector principal (sin la "R") como componente primario, también sin la etiqueta de fantasma.

Figura 34 Elementos de Suministro en Proceso de Compras

Item No.	Component	SE CONTIENE A SI MISMO	Component Description	Component Quantity	Assembly Indicator	Parameter Effectivity
0001	SEGULA Technologies			1	PC	*.000001-000000
0200				1	PC	*.000001-000000
0210		PINES		1	PC	*.000001-000000
0220		PINES		1	PC	*.000001-000000
0230		PINES		1	PC	*.000001-000000
0240					PC	*.000001-000000

Fuente: Elaboración propia con datos de SAP S/4HANA, (2024)

5.4. Elementos sin jerarquía

Sin componentes secundarios, se asigna el código de la lista de suministro al elemento de compra, sin estructura y sin ser un elemento fantasma.

5.5. R – relacionamiento de elementos

Se asigna el código de la lista de suministro con la terminación "R". Es un elemento fabricado, con estructura y marcado como fantasma. A continuación, se añaden los pines como componentes secundarios (no fantasma).

Figura 35 R relacionamiento de elementos en SAP

Item No. ...	Component	Component Description	Component Quantity
	PINES		PC
			PC

Fuente: *Elaboración propia con datos de SAP S/4HANA, (2024)*

5.6. C – gestión de compras

Se asigna el código de la lista de suministro al elemento de compra, sin estructura y sin ser un elemento fantasma.

5.7. Estrategia de aplanamiento

Para que el MRP pueda generar las necesidades, es necesario aplanar la estructura. Este proceso garantiza que siempre se utilice la última versión de la PBOM. El aplanamiento se realiza desde la opción Manage Change Record utilizando la función Update Shop Floor BOM.

Figura 36 Estrategias de Aplanamiento de Estructuras

Item	Material	Plant	BOM Usage	Alternative	BOM Version	Release	BOM Version Status	Changed By	Changed On
			Planning BOM (Released)	1	0002	Change-Trigger	Released (S)	No	
			Planning BOM (Released)	1	0002	Change-Trigger	Released (S)	No	
			Planning BOM (Released)	1	0002	Change-Trigger	Released (S)	No	
			Planning BOM (Released)	1	0002	Change-Trigger	Released (S)	No	
			Planning BOM (Released)	1	0002	Change-Trigger	Released (S)	No	
			Planning BOM (Released)	1	0002	Change-Trigger	Released (S)	No	

Fuente: *Elaboración propia con datos de SAP S/4HANA, (2024)*

NOTA: La **ZBOM** que se genera siempre se encuentra en estado **In Process**, por lo que es necesario lanzarla manualmente. Además, debido a la ausencia de rutas de ingeniería, es imprescindible mantener la versión de producción actualizada.

5.8. Versiones de producción

Para garantizar la coherencia de los procesos, es necesario alinear la versión de la Lista de Materiales (BOM) con la ruta de producción correspondiente. En este caso, antes del proceso de aplanamiento se utilizaba la versión 0001, la cual ha sido actualizada a la versión 0002 tras la modificación realizada.

Este ajuste asegura que las órdenes de producción, las listas de materiales y las rutas de trabajo se encuentren sincronizadas, evitando inconsistencias en la planificación de requerimientos, en la asignación de recursos y en el control de calidad.

Figura 37 Gestión de versión de producción

Material	Plant	Production Version	Lock Status
REHABIL KIMI Z1-4J725-	CAF SA New Zealand VH	REHABIL KIMI Z1-4J725-	Not locked
CS4BREHABZ1U725	ANZI	0001	

Version Details

BOM Routing Versions (1)

Valid from	Valid to	BOM Version	Routing Ver...
01.01.2000	31.12.9999	0001	>

ANTES

Version Details

BOM Routing Versions (1)

Valid from	Valid to	BOM Version	Routing Ver...
01.01.2000	31.12.9999	0002	>

DESPUÉS DE EDITAR

Fuente: *Elaboración propia con datos de SAP S/4HANA, (2024)*